

Literacidad digital y lectura crítica en entornos rurales

Digital literacy and critical reading in rural areas

Sergio Ospina Tello

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2594-4821>

Correo electrónico: sergio.ospina-t@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8263

Resumen

Esta revisión bibliográfica explora el estado actual de la literacidad digital y su conexión potencial con la lectura crítica entre estudiantes rurales de secundaria. Esta apunta a identificar vacíos de investigaciones existentes y dar recomendaciones para estudios futuros. La revisión resalta los desafíos enfrentados en áreas rurales tales como acceso limitado a la tecnología y poca capacitación docente. También examina el impacto de la literacidad digital en distintos niveles y modalidades haciendo énfasis en la necesidad de mejorar las políticas educativas apoyando la literacidad digital y la capacitación tecnológica para maestros, especialmente en tiempos de la post pandemia de COVID-19. La revisión sugiere enfocarse en prácticas pedagógicas diferenciadas, metodologías de capacitación docente adaptadas a contextos rurales, el efecto de la literacidad digital en el desempeño académico y el diseño de innovaciones pedagógicas que incorporen literacidad digital para incrementar la comprensión de información y procesamiento en ambientes digitales.

Palabras clave: literacidad digital, lectura crítica, educación rural, innovación pedagógica.

Abstract

This bibliographic review explores the current state of digital literacy and its potential connection with critical reading among rural secondary school students. It aims at identifying gaps in existing research and provide recommendations for future studies. The review highlights the challenges faced by rural areas, such as limited access to technology and inadequate teacher training. It also examines the impact of digital literacy on various educational levels and modalities, emphasizing the need for improved educational policies supporting digital literacy and technological training for teachers,

especially in the wake of the COVID-19 post-pandemic. The review suggests focusing on differentiated pedagogical practices, teacher training methodologies adapted to rural contexts, the effect of digital literacy on academic performance, and the design of pedagogical innovations incorporating digital literacy to enhance information comprehension and processing in digital environments.

Keywords: digital literacy, critical reading, rural education, pedagogical innovation.

Introducción

Los propósitos de este artículo se enfocan principalmente en dos frentes. El primero es la exploración del estado actual del concepto de literacidad digital y su conexión con la lectura crítica entre estudiantes rurales de secundaria en Colombia. Y el segundo es la identificación de vacíos en la investigación existente para posteriormente proporcionar recomendaciones para estudios futuros. Durante su devenir se realizó una revisión bibliográfica rigurosa, seleccionando artículos relevantes y recientes sobre literacidad digital y lectura crítica. Se evaluaron estudios por su importancia, metodología y aportes al contexto educativo rural. Los criterios de selección incluyeron la importancia y calidad de la metodología de los estudios, así como también su actualidad de los artículos científicos. La consistencia y validez de los resultados entre los diferentes estudios analizados también fue otro factor preponderante en esta revisión donde se utilizaron bases de datos académicas y revistas indexadas para asegurar la calidad de la información recopilada.

Las temáticas tratadas giraron en torno a los desafíos en áreas rurales tales como el acceso limitado a tecnología y capacitación docente, el impacto de la literacidad digital en diferentes niveles educativos y la necesidad de políticas educativas que apoyen la literacidad digital y la formación tecnológica docente. Asimismo, este artículo contribuye a la comprensión de cómo la literacidad digital puede mejorar la educación en entornos rurales al tiempo que destaca la necesidad de adaptar las políticas educativas y las prácticas pedagógicas para abordar los desafíos específicos que enfrentan estas comunidades. Además, proporciona una guía para futuros investigadores y educadores sobre cómo implementar estrategias que integren la literacidad digital en el aula, lo que puede resultar en una mejora significativa en las habilidades de lectura crítica de los estudiantes. Esto es crucial para que los jóvenes puedan enfrentar los retos del mundo contemporáneo, donde la información digital es omnipresente.

Desafíos y Oportunidades

El mundo globalizado de hoy demanda adaptaciones casi que mandatorias a las dinámicas y esferas del diario vivir como son el evento social o la política y para lo que atañe a nuestro quehacer profesional, la realidad educativa. El mediador por excelencia entre nuestra vida diaria y estos aspectos es la tecnología, más específicamente lo relacionado con el mundo virtual. Para el entorno académico en general, irrefutablemente permeado por la llegada arrolladora de la era digital, la literacidad digital podría representar una opción clave que haría una contribución significativa hacia el desarrollo de competencias en lectura crítica para alcanzar la integralidad de los niños, niñas y adolescentes de entornos rurales.

Colombia enfrenta diversos retos en lo relacionado a la competitividad en la comunidad internacional en materia de comercio exterior y ciencia y tecnología. La educación representa la base fundamental para lograr ser competitivos en la actualidad (Ministerio de Educación Nacional, 2006). No obstante, en las zonas rurales del departamento del Quindío, el acceso a estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones presenta grandes retos por superar tales como la falta de dispositivos electrónicos en las escuelas, falta de conexión a internet, la falta de capacitación de algunos maestros en cuanto al manejo de estas tecnologías y también la mentalidad tradicional de algunos actores de la educación que perciben estas tecnologías como intrusas que impiden un adecuado proceso académico en los estudiantes.

Del mismo modo, para Sá, Florax y Rietveld (2004) y Christie (2005), la ubicación y condiciones espaciales de la población del campo también resultan tener una alta influencia en la demanda de educación superior rural. Las brechas que se presentan en este sector se acentúan más debido a factores como la distancia de las diferentes regiones a los cascos urbanos de las localidades más importantes. Al mismo tiempo, como afirma Ospina (2019) la distancia, la falta de conectividad, la infraestructura educativa y la oferta en educación superior para los territorios más apartados es precaria. Además de esto, los resultados desfavorables en pruebas Saber 11, los altos costes de desplazamiento a zonas urbanas, y la poca oferta educativa pertinente a la realidad de los estudiantes provenientes del campo son otros aspectos que diezman las probabilidades de acceder a una educación superior de calidad (Ospina, 2019).

La propuesta de esta revisión bibliográfica se basa en el aprovechamiento de los recursos digitales disponibles en la institución educativa objeto de este estudio, uso óptimo del repertorio de habilidades digitales desarrolladas de forma empírica por los estudiantes y las que este estudio plantee como contribución hacia el mejoramiento de sus competencias en lectura crítica a través de la literacidad como forma de incrementar y potenciar las habilidades requeridas para enfrentar los

desafíos inherentes al mundo contemporáneo. Por todo lo anterior, a continuación, se plantean la pregunta y propósitos de investigación.

Propósitos y Alcances de la Revisión Bibliográfica

El propósito central con la presente revisión bibliográfica se basa en conocer más acerca del estado actual de la literacidad digital y su posible relación con la lectura crítica de estudiantes de secundaria de instituciones rurales públicas de Colombia. También se pretende establecer qué se ha investigado al respecto de estas dos variables y cuáles aspectos podrían estar siendo ignorados, lo cual podría resultar en recomendaciones para futuros estudios que aborden aspectos desconocidos hasta el momento. Por ejemplo, desde los hallazgos de estudios realizados comprender las actitudes y expectativas de estudiantes rurales o incluso de otros contextos hacia la literacidad digital y su impacto en la lectura crítica. De igual manera, es importante llevar a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva para robustecer la información ya conocida y dar respuestas certeras y actuales sobre literacidad digital y lectura crítica al tiempo que se evalúa su impacto en los estudiantes.

Adicionalmente, esta revisión tiene alcances significativos para el mundo académico ya que es una guía práctica para integrantes de la comunidad académica en todos los niveles del conocimiento que eventualmente permitirá poner sobre la mesa nuevas estrategias didácticas diversificadas donde se proponga la incorporación de la literacidad digital como alternativa para el mejoramiento de distintos procesos de aprendizaje dentro del aula de clases, especialmente aquellas que tengan que ver con el mejoramiento de las habilidades críticas de lectura. Este recuento bibliográfico podría dar luces acerca del diseño de innovaciones pedagógicas que ya se están incorporando por medio de la literacidad digital dentro del aula. Además, dado que el mundo digital ha tenido gran auge en la educación, otros investigadores podrán mantenerse al tanto de tendencias innovadoras como forma de mantener la actualización profesional que forme maestros más íntegros con información consolidada.

Métodos de Recolección de Información

El método de búsqueda de información bibliográfica en este artículo se enfocó en explorar la literacidad digital y su relación con la lectura crítica en estudiantes de secundaria. Para esta revisión también se consideraron aspectos como la selección rigurosa de temáticas que trataran la literacidad digital y la lectura crítica, excluyendo aquellos que no se relacionan directamente con estas áreas o que no aportan al contexto educativo rural secundario. De igual forma, los artículos elegidos fueron examinados por su nivel de importancia, cualidades de su metodología y los aportes a la comprensión

de la literacidad digital y su impacto en las habilidades de lectura crítica. Adicionalmente, el tiempo de publicación de los estudios fue otro criterio de selección y recuperación de información priorizando artículos recientes y relevantes, utilizando bases de datos académicas y revistas indexadas, con un enfoque en investigaciones aplicadas a la temática tratada.

En aspectos relacionados con el análisis de variabilidad, confiabilidad y validez se prestó especial atención a la consistencia de los resultados entre los estudios, la confiabilidad de las metodologías utilizadas, los métodos e instrumentos de recolección de datos y la validez de las conclusiones para asegurar la calidad de la información compilada. De este modo se buscó garantizar la identificación y síntesis de la información más adecuada para comprender mejor la literacidad digital y su impacto en la formación de habilidades críticas de lectura en el contexto educativo rural.

Resultados de Estudios Realizados

En el año 2023, Da Silva, Komesu y Fluckiger realizaron un estudio en literacidad digital, enseñanza a distancia y accesibilidad durante la pandemia del COVID-19. El propósito de dicho estudio fue comprender cómo la literacidad digital y la implementación de herramientas tecnológicas durante la pandemia influenciaron la vida laboral de mujeres que trabajan en programas de posgrado en la Amazonia Legal Brasileña, una región geográficamente extensa y económicamente desfavorecida. Para esta investigación se empleó un enfoque mixto, exploratorio y aplicativo, con un cuestionario semiestructurado de 30 ítems, recopilando información de 218 mujeres profesoras y estudiantes de posgrado. Las encuestas llevadas a cabo mostraron que esta población enfrentó desafíos como sobrecarga laboral, poca interacción con compañeros de trabajo, problemas para acceder tecnologías digitales, quebrantos de salud tanto mental como física y falta de límites entre actividades académicas y familiares.

Siguiendo esta línea, Godoy (2023) tituló su estudio *Tecnologías digitales en el aula de lengua y literatura: combinación de prácticas letradas escolares y vernáculas*. Su intención fue indagar acerca del modo como las tecnologías digitales en clases de Lengua y Literatura en el nivel de secundaria contribuyen a la integración de saberes nativos y escolares. Este autor estudió las prácticas de lectura, escritura, oralidad y reflexión metalingüística de la muestra poblacional en relación con las literacidades escolares y digitales vernáculas. Se realizó un trabajo de campo con perspectiva etnográfica en clases de Lengua y Literatura de segundo año de secundaria. Godoy encontró que las actividades con tecnologías digitales pueden enriquecer la integración de saberes, sin embargo dependen de las propuestas didácticas y la promoción de la creatividad y reflexión crítica.

Por su parte, López-Gil y Sandoval (2023) investigaron acerca de la participación ciudadana y literacidad crítica digital de estudiantes universitarios cuyo fin fue explorar las potencialidades de la literacidad crítica como estrategia educativa para una ciudadanía global, con criterio y transformadora. Este estudio se realizó bajo el método mixto con secuencia cuantitativa-cualitativa. En la primera fase del estudio hubo un abordaje descriptivo transversal con 740 estudiantes de una universidad colombiana. Y en la segunda fase se contó con grupos de discusión de 42 estudiantes para profundizar en los hallazgos de un cuestionario. Lo que encontraron fue que las prácticas informativas centradas en problemas son más locales o nacionales que globales. Y adicional a eso hallaron un uso limitado de estrategias críticas para evaluar la información y la expresión del posicionamiento en medios digitales con frecuencia media y que las prácticas de participación en línea orientadas a la acción son escasas. Otros factores importantes son que se dieron cuenta que los jóvenes usan medios digitales para informarse sobre política local o nacional, pero con limitada capacidad crítica y que su forma de expresión en medios digitales es común, pero no necesariamente apoyada en prácticas informativas críticas.

De igual forma, Lopes de Freitas, da Cunha y Cardoso (2022) estudiaron las prácticas y formaciones de profesores de matemáticas en educación a distancia con la intervención de la literacidad digital como desafío post-pandémico. Este estudio buscó destacar aspectos del aprendizaje y la enseñanza, así como la literacidad digital de profesores de matemáticas en la Educación Básica durante la enseñanza remota en época de pandemia. Llevaron a cabo una investigación exploratoria con enfoque mixto, utilizando datos cualitativos y cuantitativos. Aplicaron cuestionarios digitales a profesores de matemáticas que impartieron clases remotas en 2020 y parte de 2021. La investigación incluyó a 70 docentes de diversas regiones, con una mayoría del estado de Pará en Brasil. Los resultados revelaron que los docentes utilizaron diversas estrategias para enfrentar las demandas del ensino remoto y realizaron inversiones propias en equipos. También se evidenció un bajo nivel de literacidad digital en la mayoría de los profesores, quienes buscaron formación por su propia cuenta. Así que la enseñanza remota de matemáticas representó un desafío solitario para los profesores, quienes asumieron cargas financieras y formativas y que a pesar de los esfuerzos individuales, la literacidad digital docente sigue siendo una agenda política pendiente posterior a la pandemia.

A continuación, en 2022 Pulido dio un informe sobre la Literacidad digital en tiempos de incertidumbre producida por la pandemia. Su objetivo fue analizar el papel de la literacidad digital crítica en un contexto complejo y desarrollar una propuesta didáctica que permitiera construir herramientas pedagógicas tanto para maestros como estudiantes, fomentando lectores críticos y productores de textos auténticos. Para su investigación indagó sobre la experiencia pedagógica de

intervención e investigación colaborativa desarrollada junto a maestros del estado de Oaxaca, México, enfocándose en la Pedagogía por Proyectos y la Literacidad Digital Crítica. La metodología utilizada fue la colaborativa, empleando plataformas digitales para la comunicación y el desarrollo de las sesiones de trabajo. Este investigador usó herramientas como Google Docs, Classroom, WhatsApp y correo electrónico para la interacción y el intercambio de información. Pulido estableció en su estudio que la pandemia ha agudizado el aprendizaje individualista, resaltando la importancia de una propuesta colectiva y pedagógica alternativa y concluyó que la literacidad digital crítica es esencial para enfrentar los retos educativos actuales ya que, según este autor, la pedagogía por proyectos es una vía efectiva para la formación docente.

Explorando un espectro alternativo, Samaniego (2022) dio una mirada a la alfabetización digital crítica. La intención fue analizar la historia y el estado del arte de la alfabetización digital crítica. Este autor hizo una revisión de literatura de publicaciones académicas sobre alfabetización digital basándose en una investigación previa en la que hizo categorización de textos en inglés que respondían a la consulta “digital literacy” y “critical digital literacy”. Sus hallazgos principales radican en la identificación de los orígenes, genealogía, críticas fundacionales y modelos actuales de la alfabetización digital crítica. En síntesis, Samaniego pudo demostrar en su estudio que la alfabetización digital crítica surge como respuesta y desarrollo de otros alfabetismos, con un enfoque crítico hacia textos y tecnologías digitales.

Por otra parte, en 2022 Godoy dio cuenta de la integración de las tecnologías digitales en las clases de Lengua y Literatura donde hizo categorizaciones partiendo de prácticas letradas en una institución de educación secundaria. En su postulado, propuso un trabajo de campo etnográfico en clases de secundaria en la institución Gran Buenos Aires, Argentina, y pudo observar cómo se incorporan las tecnologías digitales en el aula. Dicha categorización se elaboró a partir de observaciones durante el trabajo de campo, proponiendo cuatro categorías para encuadrar los usos de tecnologías en aulas donde se identificaron cuatro modos de incorporación de tecnologías: como medio de comunicación, soporte para desarrollo de contenidos, herramienta para ejercitación y resolución de actividades, y recurso para creación y experimentación. Godoy pudo establecer en su estudio que las tecnologías digitales se integran en la educación de diversos modos, influyendo en las prácticas de lectura, escritura y oralidad.

En su estilo, Medina Téllez Girón (2022), habla de literacidad transmedia que en términos de Sükovic 2016 se refiere a habilidades para la utilización de distintas herramientas, técnicas y medios con el fin de participar, comunicar significados y construir conocimiento (p. 8). En este artículo el mencionado autor se centra en describir los cambios potenciales que la formación en literacidad

transmedia tiene en los estados de exposición de estudiantes universitarios, para ayudarlos a efectuar conexiones entre diferentes textos y crear uno propio. Utilizó una metodología de diseño educativo para comparar el antes y después de la formación en literacidad transmedia, con el fin de identificar cambios en los estados de exposición durante el procesamiento de información. Esta investigación se llevó a cabo en una universidad privada del estado de Morelos, México, durante el semestre de agosto-diciembre de 2018 donde halló desvinculaciones entre la tarea y el tema, la teoría y la práctica, el valor de las sesiones y el valor de la entrega parcial, y el contenido con la forma. Estas desvinculaciones revelaron el uso que los estudiantes dan a la tecnología digital, su inclinación por el info-entretenimiento y su comportamiento multitarea. Para terminar, el estudio concluyó que la formación en literacidad transmedia puede ser transversal al currículo y contribuir a la formación de competencias necesarias para que los estudiantes manejen la información de carácter efectivo en la mediosfera escolar.

Mientras tanto, López Gil (2022) estudió las prácticas de literacidad digital de estudiantes universitarios contrastando contextos vernáculos y académicos. El enfoque de investigación fue el etnográfico en el cual utilizó estudios de caso con seis jóvenes colombianos de primer año en educación superior y técnicas como tecnobiografías, tecnodiarios, entrevistas y observación participante en un contexto universitario de Colombia. Entre sus hallazgos principales se destacan: la diversidad de Prácticas donde los estudiantes adaptan sus prácticas digitales según sus concepciones sobre la escritura y sus intereses personales. Y las desconexiones entre Ámbitos donde se establecen diferencias entre las prácticas vernáculos y académicas, influenciadas por percepciones de relevancia y normatividad.

En tanto, Abad y Uribe presentaron un artículo en 2021 en el cual dan cuenta de los resultados obtenidos en un estudio llamado *Escritura colaborativa digital en los semilleros de investigación para la formación en literacidades*. El artículo tiene como objetivo explorar la escritura colaborativa digital entre educadores y estudiantes, y cómo esto puede ser una innovación pedagógica en la formación de literacidades académicas y digitales. Básicamente se investigaron las prácticas de escritura colaborativa digital en semilleros de investigación, enfocándose en cómo pueden apoyar a maestros investigadores en el desarrollo de literacidades académicas y digitales. El estudio se estructuró en secciones que hicieron abordajes desde los antecedentes de la formación en investigación hasta la propuesta de innovación pedagógica centrada en la escritura colaborativa. Abad y Uribe sostienen en su artículo que la incorporación de medios alternativos como video, audio o cómics puede complementar las prácticas tradicionales de escritura y ayudar a difundir textos académicos coescritos más allá del entorno escolar. Una conclusión alcanzada por estos autores en su

estudio determina que, aunque la escritura colaborativa digital no ha sido suficientemente investigada en América Latina, tiene el potencial de apoyar a maestros investigadores en el desarrollo de literacidades.

De otro lado, Sito y Moreno (2021), hacen una revisión crítica de literatura en torno a las prácticas letradas académicas más allá del déficit de esta. En esta se hace un análisis de las contribuciones de la literacidad académica para la enseñanza del lenguaje en la formación profesional de maestros. Se examinaron 50 referencias, incluyendo investigaciones empíricas y trabajos clásicos, enfocándose en cinco categorías: literacidad académica a través de las disciplinas, pedagogía de la escritura y la lectura, trayectoria universitaria estudiantil, prácticas letradas académicas y literacidad digital. En cuanto a la metodología implementada se tuvo en consideración el factor cualitativo interpretativo, utilizando un enfoque documental para analizar artículos publicados en revistas indexadas y trabajos clásicos por medio del cual se pudieron establecer tendencias en literacidad académica, destacando la necesidad de prácticas dialógicas y equitativas en la enseñanza, y la importancia de la diversificación del currículo y el cuestionamiento crítico de discursos académicos. Finalmente, el estudio sugirió un cambio estructural en los programas de escritura universitaria, considerando la experiencia del estudiante y promoviendo prácticas inclusivas teniendo en cuenta este contexto.

Avanzando en el tema, Hernández Rodríguez (2020) describe las prácticas de textualidad digital de bachilleres al tomar notas sobre diccionarios en línea en la mediateca (biblioteca digital) de lenguas. Su fin fue investigar por medio de un análisis cualitativo de prácticas de textualidad digital de los estudiantes de secundaria en línea el estilo cómo estos utilizan diccionarios en línea para tomar notas en un entorno de aprendizaje de idiomas. Este estudio tuvo lugar en la mediateca de lenguas, un espacio educativo dedicado al aprendizaje de idiomas en una institución educativa. De ahí se pudo determinar que con el uso de este recurso los estudiantes emplean diversas estrategias para tomar notas, lo que refleja su comprensión y manejo de la literacidad digital. Así se pudo concluir que existe una amplia gama de prácticas de textualidad digital entre los estudiantes, lo que sugiere la necesidad de una enseñanza diferenciada.

Continuando esta misma línea, en su artículo *Aprendizaje y literacidad fuera de la escuela en la era digital: aproximaciones desde la ruralidad*, Thibaut y Calderón (2020) plantean como su objetivo general estudiar las prácticas de textualidad digital de estudiantes de bachillerato al tomar notas sobre diccionarios en línea y sus objetivos particulares abarcaron clasificar, caracterizar y analizar los apuntes digitales sobre los diccionarios, empleando criterios de textualidad digital. Durante el desarrollo de la metodología de estudio se hizo identificación de recursos multimedia y

modalidades de textualidad en los diccionarios, y se describió la escritura digital en los apuntes. También se implementó el análisis textual con criterios de informatividad y cohesión digital en la Escuela Nacional Preparatoria en México, con 18 estudiantes de bachillerato de 17 años en promedio, durante sesiones de inducción a la mediateca de lenguas. Los apuntes obtenidos durante el proceso de recolección de datos mostraron un uso predominante de herramientas prácticas en los diccionarios, con menor atención en la coherencia y la interactividad. Igualmente se identificaron dificultades para integrar la redacción expositiva y descriptiva con modalidades digitales de intertextualidad. Finalmente, la investigación estableció que es necesario el apoyo docente y la práctica para apreciar de manera integral la información la redacción digital en los apuntes.

Del mismo modo, Castellví (2020) redactó un artículo científico a partir de un estudio que realizó llamado *Leer, interpretar y actuar en un mundo digital: literacidad crítica digital en educación primaria*. En esta ocasión se investigó el impacto de una intervención didáctica en literacidad crítica digital sobre el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación primaria. En su estudio, Castellví utilizó un estudio de caso con métodos cuantitativos y cualitativos para analizar cómo los estudiantes (n=170) de Barcelona buscan información en Internet y construyen relatos críticos sobre temas controvertidos. Posteriormente se dio cuenta que los estudiantes tienen dificultades para buscar y contrastar información, construir relatos críticos e identificarse como agentes de acción y transformación social y así concluyó que la intervención didáctica mejora la capacidad crítica de los estudiantes.

En este mismo sentido Tello et al. (2020) implementaron metodologías para reforzar la literacidad y el respeto por los libros. En su artículo, los autores aseveran haberse centrado en promover la literacidad y la apreciación por los libros en estudiantes de diferentes edades, utilizando nuevas tecnologías y actividades prácticas. Investigaron también el impacto de talleres presenciales y virtuales en la literacidad y el respeto por los libros, realizados por el Departamento de Pintura de la Universidad de Granada. Pero ¿cómo lo hicieron? Llevaron a cabo talleres que incluían actividades como la creación de libros acordeón y mapas del tesoro, adaptados a diferentes edades y realizados tanto en persona como virtualmente. Con los resultados obtenidos los autores establecieron que los talleres fueron efectivos para los participantes en la mejora de habilidades motrices, cognitivas y creativas. Adicionalmente, se llegó a la conclusión de que la implementación de estos talleres aporta beneficios como la sensibilización sobre el patrimonio documental, la importancia de su conservación y la promoción de la competencia lectora.

Ahora bien, en 2020 Santiago del Pino indagó acerca de la posible relación existente entre literacidad crítica y medios de comunicación con respecto al discurso del odio. El estudio buscó

identificar y analizar las posibilidades de mejorar la literacidad crítica frente a los medios y redes sociales de comunicación en la formación inicial de docentes de educación secundaria. Santiago del Pino se concentró en conocer las actitudes y comportamientos comunicativos de los estudiantes ante el discurso de odio y violencia en medios multimodales, así como su percepción sobre su propia competencia para formar a futuros estudiantes en literacidad mediática. Para tal fin utilizó un cuestionario con objetivos precisos: describir las condiciones de la realidad mediática que los estudiantes apreciaban, identificar normas y patrones de estas condiciones y acciones, y determinar relaciones entre estas y sus opiniones respecto a la educación de sus futuros estudiantes en el tema. El autor en mención identificó que los estudiantes reconocen la importancia de la literacidad o literacidad mediática, pero no tienen una cultura mediática homogénea. También encontró que coinciden en una perspectiva de la experiencia de interacción centrada en lo personal y prestan poca atención a fenómenos disruptivos en los medios y redes digitales al tiempo que perciben estar preparados para educar a sus futuros estudiantes en el tema, aunque carecen de estrategias para enfrentar el discurso agresivo. En este caso, los resultados podrían justificar la necesidad de implementar formación específica en literacidad mediática crítica para futuros docentes de secundaria.

Asimismo, Casanovas et al. (2019) contrastaron los niveles de literacidad digital y académica entre dos universidades. En esta investigación participaron 72 estudiantes de la Universidad de Cádiz con una edad media de 27 años. Se aplicó un cuestionario descriptivo a través de una plataforma en línea y se analizaron los datos con el programa IBM SPSS Statistics 20. Entre los hallazgos más relevantes se puede destacar que los estudiantes valoran la importancia de la literacidad o alfabetización mediática, pero muestran una cultura mediática no homogénea y una atención limitada a fenómenos disruptivos en medios y redes digitales.

En lo que atañe a Castellví (2019) se ocupó de estudiar la literacidad crítica digital en los estudios sociales. Lo hizo por medio de estudios de caso en educación primaria buscando entender cómo los estudiantes de Educación Primaria pueden desarrollar pensamiento crítico trabajando con problemas sociales relevantes en un entorno digital y cómo construyen narrativas sociales usando las TICs. Castellví investigó la Literacidad Crítica Digital, destacando su importancia en la educación para empoderar a la ciudadanía y construir relatos contrahegemónicos realizando tres estudios de caso en centros educativos de Barcelona, utilizando un enfoque mixto con herramientas cualitativas y cuantitativas. Los resultados de su estudio indicaron que los estudiantes tienen dificultades para pensar críticamente y construir narrativas críticas sobre cuestiones sociales lo cual sugiere la necesidad de una propuesta de Literacidad Crítica Digital en la educación. La investigación ofreció

una sistematización de conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de Educación Primaria y proporcionó claves para la práctica docente basada en Literacidad Crítica Digital.

Para terminar, Suárez et al. (2018) llevó a cabo una exploración de herramientas y recursos digitales para mejorar los niveles de literacidad y el rendimiento académico de los estudiantes de primaria. Implementó TICs para mejorar niveles de literacidad en estudiantes de primaria y su investigación se desarrolló a través de la utilización de herramientas y recursos digitales en instituciones educativas de primaria. Estos autores hallaron efectos positivos derivados del uso de estas herramientas tecnológicas en lo referente a la mejoría en la comprensión lectora y rendimiento académico.

Conclusiones

Los resultados obtenidos de las investigaciones anteriormente mencionadas hacen un abordaje de la literacidad digital y la correlación de esta con el campo educativo en general donde se recalca la relevancia de mejorar el proceso de aprendizaje mediante la integración de herramientas tecnológicas dentro del salón de clases. Los hallazgos derivados de estos estudios dan cuenta de un panorama general de puesta en práctica de la literacidad digital en diversos entornos educacionales tanto en el nivel de primaria y secundaria hasta la educación superior, así como también la enseñanza en modalidad virtual o a distancia a través de la integración de estas ayudas tecnológicas.

Por otro lado, se pudo notar una preocupación general en cuanto a la necesidad genuina de mejorar la calidad de la educación por medio de la implementación de la literacidad digital, más específicamente en territorios rurales alejados de las zonas urbanas. Tampoco se pueden negar los avances alcanzados en lo relacionado a la inclusión de tecnologías digitales en entornos escolares, sin embargo, persisten todavía retos en cuanto a las precarias aptitudes de los profesores por la falta de capacitación y apertura en este asunto recordando también aquellas limitaciones de infraestructura, conectividad y resistencia al cambio. Todo lo anterior viene reforzado por la experiencia reciente de la pandemia de COVID-19 que acrecentó la urgencia de políticas educativas que apoyen la literacidad digital y la formación tecnológica docente.

No está demás, con la discusión de las implicaciones anteriormente citadas, hacer posibles sugerencias para futuras investigaciones pueden contribuir a una comprensión más profunda de la literacidad digital y su relación con la educación en la era digital principalmente en cuatro aspectos. En primera instancia, es de gran importancia hacer un abordaje de las diversas prácticas pedagógicas a fin de desarrollar y optimizar estrategias didácticas diferenciadas que permitan la integración de la

literacidad digital y promuevan habilidades críticas de lectura. Un segundo factor sería el estudio de metodologías de formación docente en lo relacionado con literacidad digital con un enfoque en la adaptación a contextos rurales y desfavorecidos. En tercer lugar, es relevante estudiar el efecto de la literacidad digital en el desempeño académico general y las competencias críticas de los estudiantes. Y, para terminar, el cuarto aspecto sería impulsar exploraciones futuras en cuanto al diseño de innovaciones pedagógicas que incorporen literacidad digital y transmedia para mejorar la comprensión y el procesamiento de información en entornos digitales.

Referencias Bibliográficas

- Abad, J. V., & Uribe, A. (2021). *Digital Collaborative Writing in Research Seedbeds for Literacy Education*. *Colombian Applied Linguistics Journal*, 25(2), 16-29. <https://doi.org/10.14483/22487085.18516>
- Casanovas Catalá, M., Capdevila Tomás, Y., & Ciro, L.A. (2019). *Literacidad digital y académica: contraste preliminar entre dos universidades*. *Enunciación*, 24(1), 87-102. DOI: <http://doi.org/10.14483/22486798.13928>
- Castellví Mata, J. (2020). *Leer, interpretar y actuar en un mundo digital: Literacidad crítica digital en educación primaria*. *Enseñanza de las Ciencias Sociales*, 19, 17-28. Universidad Internacional de la Rioja, España. Recuperado de [URL de la página web]
- Castellví, J. (2019). *Literacidad Crítica Digital en los Estudios Sociales. Estudios de caso en Educación Primaria*. Cerdanyola del Vallès: Publicaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Christie, H. (2005). *Higher education and spatial (im)mobility: nontraditional students and living at home*. *Environment and Planning* volume 39, 2445-2463.
- Da Silva, C., Komesu, F., & Fluckiger, C. (2023). *Digital literacy, remote teaching, and access during COVID-19 pandemic: Impacts on postgraduate female in Brazilian Amazon*. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 23(1), 1-30. <https://doi.org/10.15517/aie.v23i1.51535>

- Godoy, L. F. (2023). *Tecnologías digitales en el aula de Lengua y Literatura: Combinación de prácticas letradas escolares y vernáculos*. Revista del Instituto de Investigaciones en Educación, 14(19), 21-42. <http://dx.doi.org/10.30972/riie.19146752>
- Godoy, L. (2022). *Integración de las tecnologías digitales en las clases de Lengua y Literatura: categorización a partir de las prácticas letradas en la educación secundaria*. Didáctica. Lengua y Literatura, 35, 147-161. <https://dx.doi.org/10.5209/dill.83010>
- Hernández Rodríguez, E. (2020). *Prácticas de textualidad digital de bachilleres al tomar notas sobre diccionarios en línea en la mediateca de lenuas*. Revista: Educatio Siglo XXI. Vol. 38, Nº 3, pp. 201-230. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/educatio.452881>
- Lopes de Freitas, C., da Cunha, D., Gerhardt Manfredo, E. (2022). *Prácticas y Formaciones de Profesores de Matemática en Educación a Distancia: La Literacidad Digital como Desafío Post-Pandémico*. Revista REAMEC - Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática, Vol. 10, número 1. <https://doi.org/10.26571/reamec.v10i1.12985>
- López Gil, K. (2022). *Prácticas de literacidad digital de estudiantes universitarios: contrastes entre contextos vernáculos y académicos*. Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana, 59(2), 1-16. doi: 10.7764/PEL.59.2.2022.6
- López-Gil, K., & Sandoval Sarrias, A. (2023). *Participación ciudadana y literacidad crítica digital de estudiantes universitarios*. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 22(2), 27. <https://doi.org/10.17398/1695-288X.22.2.27>
- Medina Téllez Girón, A. (2022). *Literacidad transmedia: una propuesta transversal al currículo*. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (59), e1423. [https://doi.org/10.31391/S2007-7033\(2022\)0059-013](https://doi.org/10.31391/S2007-7033(2022)0059-013)
- Ministerio de Educación Nacional (2006). *Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés*.
- Ospina, C. (2019). *Estudio sobre trayectorias y aspiraciones de jóvenes rurales en Colombia y el rol del territorio y las políticas públicas*. Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Documento sin publicar.

- Pulido Ochoa, R. I. (2022). *La literacidad digital en tiempos de incertidumbre*. Rev. FAEEBA – Ed. e Contemp., 31(66), 103-115. <https://dx.doi.org/10.21879/faeeba2358-0194.2022.v31.n66.p103-115>
- Sa, C. & Florax, R; & Rietveld, P. (2004). *Determinants of the Regional Demand for Higher Education in The Netherlands: A Gravity Model Approach*. *Regional Studies*. Taylor & Francis Journals, vol. 38(4), pages 375-392.
- Samaniego, J. M. (2022). *Alfabetización digital crítica: genealogía, crítica fundacional y estado del arte*. *Revista Colombiana de Educación*, (91), 403-425. <https://doi.org/10.17227/rce.num91-17025>
- Santiago del Pino, M., & Goenechea Permisán, C. (2020). *Literacidad crítica y medios de comunicación: el profesorado en formación ante el discurso del odio*. *Investigaciones Sobre Lectura*, 14, 197-212. <https://doi.org/10.37132/isl.v0i14.328>
- Sito, L., & Moreno, E. (2021). *Prácticas letradas académicas más allá del déficit: una revisión crítica de literatura*. *Enunciación*, 26, 149-169. <https://doi.org/10.14483/22486798.16747>
- Suárez Palacio, P. A., Vélez Múnera, M., & Londoño Vásquez, D. A. (2018). *Las herramientas y recursos digitales para mejorar los niveles de literacidad y el rendimiento académico de los estudiantes de primaria*. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (54), 184-198. Recuperado de www.ucn.edu.co
- Sukovic, S. (2016). *Transliteracy in complex information environments*. El Sevier. [[Links](#)]
- Tello Burgos, N., Calero Castillo, A., & López Montes, A. M. (2020). *Creando historias: metodologías para reforzar la literacidad y el respeto por los libros*. *Tercio Creciente (Monográfico extraordinario II)*, (89-102). <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra2.5754>
- Thibaut, P., & Calderón López, M. (2020). *Aprendizaje y literacidad fuera de la escuela en la era digital: aproximaciones desde la ruralidad*. *Educ. Pesqui.*, 46, e217025. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202046217025>

